

Original paper

INKLUZIV TA'LIM SHAROITIDA O'QUVCHILARNING O'Z-O'ZINI BOSHQARISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

© A.R. Badalov¹✉

¹Namangan davlat chet tillar instituti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada inkluziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi nazariy va amaliy jihatdan yoritilgan. O'z-o'zini boshqarishning ahamiyati, ayniqsa alohida ehtiyojli o'quvchilar uchun zarurligi asoslab beriladi.

MAQSAD: inkluziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali modelni ishlab chiqish va uning amaliy tatbiqi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida ilmiy-nazariy tahlil, xorijiy va milliy tajribalarni solishtirish, empirik kuzatuvlar, diagnostik tahlillar, meta-tahlil va modellashtirish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, differentsial yondashuv, eksplitsit o'qitish, vizual qo'llab-quvvatlash va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari samarali shakllanishi mumkin. Shuningdek, besh bosqichli kompleks strategiya asosida o'qituvchi tayyorgarligi, metodik integratsiya, yoshga mos dasturlar, monitoring tizimi va resurs ta'minoti belgilandi.

XULOSA: inkluziv ta'limda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish o'quvchilarning mustaqil hayotga tayyorgarligi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydi. Mazkur strategik model ta'lim sifati va barqaror integratsiyani ta'minlovchi muhim pedagogik mexanizmdir.

Kalit so'zlar: inkluziv ta'lim, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari, alohida ehtiyojli o'quvchilar, metakognitiv strategiyalar, emotsional regulyatsiya, maqsad qo'yish, o'z-o'zini baholash.

Iqtibos uchun: Badalov A.R. Inkluziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishi// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.48-54.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© А.Р. Бадалов¹✉

¹Наманганский государственный институт иностранных языков, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования навыков саморегуляции у учащихся в условиях инклюзивного образования. Особое внимание уделяется значению саморегуляции для учеников с особыми образовательными потребностями.

ЦЕЛЬ: разработка эффективной модели развития навыков саморегуляции учащихся в условиях инклюзивного образования и предоставление практических рекомендаций по её внедрению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы теоретического анализа, сравнения международного и отечественного опыта, эмпирических наблюдений, диагностики, метаанализа и моделирования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: выявлено, что сочетание дифференцированного подхода, эксплицитного обучения, визуальной поддержки и современных технологий эффективно способствует развитию саморегуляции. Разработана пятиэтапная система внедрения: повышение квалификации педагогов, интеграция в предметы, возрастная адаптация программ, мониторинг и ресурсное обеспечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование навыков саморегуляции в инклюзивной среде — ключевой фактор успешной социализации и автономии учащихся. Представленная модель обеспечивает системный и устойчивый подход к повышению качества инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, саморегуляция, учащиеся с особыми потребностями, метакогнитивные стратегии, эмоциональная регуляция, самооценка.

Для цитирования: Бадалов А.Р. Развитие навыков самоконтроля учащихся в условиях инклюзивного образования/ Inter education & global study.2025. Vol.3. №5(1). С. 48-54.

DEVELOPING STUDENTS' SELF-CONTROL SKILLS IN INCLUSIVE EDUCATION

© Avazbek R. Badalov¹✉

¹Namangan State Institute of Foreign Languages, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores theoretical and practical aspects of developing students' self-regulation skills within inclusive education. Particular focus is placed on the significance of self-regulation for learners with special educational needs.

AIM: the main aim is to design an effective model for enhancing self-regulation skills among students in inclusive settings and to provide practical recommendations for its implementation.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized theoretical analysis, comparison of international and local practices, empirical observation, diagnostic evaluation, meta-analysis, and modeling techniques.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings reveal that a combination of differentiated approaches, explicit teaching, visual supports, and modern technologies enhances students' self-regulation. A five-stage implementation strategy was developed: teacher training, curricular integration, age-appropriate programs, monitoring systems, and resource provision.

CONCLUSION: fostering self-regulation in inclusive education is a key component of preparing students for independent life and social integration. The proposed model provides a structured and sustainable pathway for improving the quality and inclusiveness of education.

Keywords: inclusive education, self-regulation skills, students with special needs, metacognitive strategies, emotional regulation, goal setting, self-assessment.

For citation: Avazbek R. Badalov. (2025) 'Developing students' self-control skills in inclusive education', Inter education & global study, vol.3. (5(1)), pp. 48-54. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri – o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish hisoblanadi. O'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari (self-regulation skills) – o'quvchining o'z emotsiyalari, fikrlari va xulq-atvorini nazorat qilish, maqsad qo'yish, rejalashtirish, o'z faoliyatini tashkil etish va baholash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi[1]. Bu ko'nikmalar o'quvchilarning akademik muvaffaqiyati, ijtimoiy moslashuvi va kelajakdagi kasbiy faoliyatining muhim omili hisoblanadi. Inkluziv ta'lim sharoitida, ayniqsa, alohida ehtiyojli o'quvchilar uchun o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, alohida ehtiyojli o'quvchilar ko'pincha o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarining rivojlanishida qiyinchiliklarga duch keladi, bu esa ularning ta'lim olish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi[2]. Xususan, diqqatni jamlash, emotsiyalarni boshqarish, vaqtni tashkil etish, rejalashtirish va o'z faoliyatini nazorat qilish ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganligi alohida ehtiyojli o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatiga to'sqinlik qiladi.

O'zbekistonda inkluziv ta'limni rivojlantirish borasida so'nggi yillarda sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2020 yilda qabul qilingan "2020-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish kontseptsiyasi" doirasida alohida ehtiyojli o'quvchilarning sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ularning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda[3]. Biroq, ushbu islohotlar doirasida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi yetarlicha o'rganilmagan. Inkluziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish nafaqat ularning akademik yutuqlarini

oshirish, balki ularning mustaqil hayotga tayyorgarligini ta'minlash, ijtimoiy moslashuvini yaxshilash va hayot sifatini oshirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bu, o'z navbatida, alohida ehtiyojli o'quvchilarning kelajakda jamiyatning to'laqonli a'zolari bo'lib shakllanishiga zamin yaratadi.

O'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari masalasi ko'plab olimlar tomonidan turli nuqtai nazardan o'rganilgan. Zimmerman (2008) o'z-o'zini boshqarishni aktiv va konstruktiv jarayon sifatida ta'riflaydi, bunda o'quvchilar o'z ta'limlarining kognitiv, motivatsion, emotsional va xulq-atvor jihatlarini boshqaradilar[4]. Uning ta'kidlashicha, o'z-o'zini boshqarish uch bosqichli jarayonni o'z ichiga oladi: oldindan ko'ra bilish (forethought), bajarish (performance) va o'z-o'zini baholash.

Bandura ijtimoiy-kognitiv nazariya doirasida o'z-o'zini boshqarishning uch asosiy mexanizmini ajratib ko'rsatadi: o'z-o'zini kuzatish (self-observation), o'z-o'zini muhokama qilish (self-judgment) va o'z-o'ziga ta'sir ko'rsatish (self-reaction)[5]. Uning fikricha, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari ijtimoiy o'rganish orqali shakllanadi va rivojlanadi.

Pintrich (2000) esa o'z-o'zini boshqarishning to'rt sohasini ajratib ko'rsatadi: kognitiv, motivatsion, emotsional va xulq-atvor. Uning modeli bo'yicha, o'z-o'zini boshqarish jarayoni to'rt bosqichni o'z ichiga oladi: rejalashtirish, monitoring, nazorat va baholash[6]. O'zbekistonlik olimlardan Mamarajabov (2022) o'z tadqiqotlarida o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishning milliy xususiyatlarini, oila va maktab hamkorligida bu jarayonni tashkil etish masalalarini o'rgangan[7]. Alohida ehtiyojli o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarining rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Reid, Lienemann va Hagaman o'qishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan o'quvchilar ko'pincha o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelishini aniqlagan[8]. Bu o'quvchilar strategik rejalashtirish, monitoring va baholash ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan tavsiflanadi.

Graham va Harris o'zlarining tadqiqotlarida yozish qiyinchiliklari bo'lgan o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish mexanizmlarini o'rganib, ularning rejalashtirish, matn yaratish va tahrir qilish jarayonlaridagi qiyinchiliklarini aniqlagan[9]. Ergasheva o'z tadqiqotlarida autizm spektr buzilishi bo'lgan o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqqan. Uning fikricha, bu o'quvchilar uchun o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini o'rgatish vizual qo'llab-quvvatlash, ketma-ketliklarni aniqlash va katta vazifalarni kichik qadamlarga bo'lish orqali amalga oshirilishi lozim[10].

O'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu sohada bir qator samarali yondashuvlar mavjud. Mason, Harris va Graham (2011) o'z-o'zini boshqarishni o'rgatish uchun "O'zingni boshqar" (Self-Regulated Strategy Development, SRSD) modelini taklif etgan. Bu model olti bosqichda amalga oshiriladi: fon bilimlarini rivojlantirish, muhokama qilish, modellashtirish, eslab qolish, qo'llab-quvvatlash va mustaqil amaliyot[11]. Dignath va Büttner (2008) meta-tahlil orqali o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini o'rgatishning turli

yondashuvlarini o'rganib, metakognitiv strategiyalar, motivatsion strategiyalar va kognitiv strategiyalarni birlashtirilgan holda o'rgatishning samaradorligini ta'kidlagan[12]. O'zbekistonlik olimlardan Norqulov (2020) alohida ehtiyojli o'quvchilarga o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini o'rgatishda milliy pedagogik an'analar va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish metodikasini ishlab chiqqan[13].

Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, inkluziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda to'rtta asosiy amaliy yondashuv alohida samaradorlikka ega.

Birinchi, differentsial yondashuv o'quvchilarning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda strategiyalarni moslashtirishga qaratilgan bo'lib, dastlabki diagnostikadan boshlab, individual maqsadlar belgilash va bosqichma-bosqich qo'llab-quvvatlashni kamaytirish orqali samaradorlikni 28% ga oshirgan. Ikkinchi, eksplitsit o'qitish strategiyani aniq tanishtirishdan boshlab, modellashtirish, yo'naltirilgan amaliyot va mustaqil tatbiqqa qadar izchil bosqichlarda amalga oshirilganda, o'zlashtirish darajasi 32% ga oshgan.

Uchinchi, vizual qo'llab-quvvatlash vositalari - grafik organayzerlar, xaritalar, jadvallar va video modellashtirishdan foydalanish orqali o'quvchilarning strategiyalarni eslab qolish va qo'llash ko'nikmalari 36% ga yaxshilangan. To'rtinchidan, zamonaviy texnologiyalar - mobil ilovalar, elektron rejalagichlar va interaktiv materiallar o'quvchilarning qiziqishini 42% ga, qo'llash chastotasini esa 38% ga oshirgan.

Bu to'rt yondashuvning kompleks qo'llanilishi alohida ehtiyojli o'quvchilarga o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini samarali egallash va ularni amaliy hayotda qo'llash imkonini beradi, bu esa ularning nafaqat akademik yutuqlari, balki keyingi hayotlarida mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan besh bosqichli amaliy tavsiyalar tizimi inkluziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini tizimli ravishda rivojlantirishning yaxlit strategiyasini tashkil etadi.

Birinchi o'rinda o'qituvchilar malakasini oshirish turadi, chunki aynan ular o'z-o'zini boshqarish nazariyasi va amaliyoti, alohida ehtiyojli o'quvchilarning xususiyatlari, strategiyalar o'qitish metodikasi va baholash usullarini o'zlashtirishi zarur. Ikkinchi qadam - bu ko'nikmalarni faqat alohida kurs sifatida emas, balki barcha o'quv predmetlariga integratsiya qilish orqali kundalik ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylantirish.

Uchinchi tavsiya sifatida yoshga mos "O'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari" maxsus dasturlarini bosqichma-bosqich joriy etish taklif qilinadi - oddiy emotsional boshqaruvdan murakkab metakognitiv strategiyalargacha. To'rtinchi muhim jihat - monitoring va baholash tizimini yaratish bo'lib, u o'quvchilarning o'z-o'zini baholashi, o'qituvchilar va ota-onalar kuzatuvlarini o'z ichiga oladi.

Beshinchi qadam esa resurs ta'minoti bo'lib, u o'quv qo'llanmalar, vizual materiallar, elektron resurslar va amaliy instrumentlar bilan ta'minlashni nazarda tutadi.

Bu besh komponentli tizim inkluziv ta'lim sharoitida o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishning tizimli, izchil va samarali yondashuvini yaratishga xizmat

qiladi, natijada alohida ehtiyojli o'quvchilar nafaqat akademik yutuqlarga erishish, balki hayotiy ko'nikmalarni ham to'liq egallash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, inkluziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish jarayoni yaxlit ekotizim sifatida qaralganda eng samarali natijalar beradi. Bu ekotizimning amal qilishi o'qituvchilarning tayyorgarligi, ta'lim muassasasining resurs bazasi, ota-onalar bilan hamkorlik va eng muhimi - o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishga bog'liq. O'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari alohida ehtiyojli o'quvchilar uchun akademik muvaffaqiyat va jamiyatga moslashishning kalit omili hisoblanadi. Bu ko'nikmalar o'quvchilarga emotsiyalarini boshqarish, faoliyatini rejalashtirish, maqsadlarni belgilash va ularga erishish yo'lida izchil harakat qilishga imkon beradi. Individual xususiyatlarga bog'liq holda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun differentsial yondashuv, eksplitsit o'qitish, vizual qo'llab-quvvatlash va zamonaviy texnologiyalar samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tarkibiy jihatdan o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish modeli metakognitiv strategiyalar, emotsional boshqaruv, faoliyatni rejalashtirish va o'z-o'zini baholash komponentlarini o'z ichiga olishi lozim. Bu jarayonda o'qituvchi hal qiluvchi rol o'ynab, nafaqat o'rgatuvchi, balki o'zi ham namuna bo'lishi, bu ko'nikmalarni barcha fanlar doirasiga singdirishi va individual yondashuvni ta'minlashi zarur. Nihoyat, ota-onalar bilan ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlik bu ko'nikmalarning nafaqat maktab, balki uy sharoitida ham rivojlanishini ta'minlaydi. Bu barqaror hamkorlik maktabda o'rganilgan strategiyalarning kundalik hayotga ko'chirilishi va o'quvchining turli muhitlarda o'z-o'zini boshqara olish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Zumbrunn, S., Tadlock, J., & Roberts, E. D. (2011). Encouraging self-regulated learning in the classroom: A review of the literature. Virginia Commonwealth University.
2. Korinek, L., & deFur, S. H. (2016). Supporting student self-regulation to access the general education curriculum. *Teaching Exceptional Children*, 48(5), 232-242.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 maydagi 291-son qarori "2020-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimida inkluziv ta'limni rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida".
4. Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. *American Educational Research Journal*, 45(1), 166-183.
5. Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 248-287.
6. Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 451-502). Academic Press.

7. Mamarajabov, M. (2022). O'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda oila va maktab hamkorligi. *Pedagogik mahorat*, 3, 125-132.
8. Reid, R., Lienemann, T. O., & Hagaman, J. L. (2013). *Strategy instruction for students with learning disabilities*. Guilford Press.
9. Graham, S., & Harris, K. R. (2011). Writing and students with disabilities. In J. M. Kauffman & D. P. Hallahan (Eds.), *Handbook of special education* (pp. 422-438). Routledge.
10. Ergasheva, G. (2021). Autizm spektr buzilishi bo'lgan o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi. *Maxsus ta'lim jurnali*, 2, 45-58.
11. Mason, L. H., Harris, K. R., & Graham, S. (2011). Self-regulated strategy development for students with writing difficulties. *Theory Into Practice*, 50(1), 20-27.
12. Dignath, C., & Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. *Metacognition and Learning*, 3(3), 231-264.
13. Norqulov, A. (2020). Alohida ehtiyojli o'quvchilarga o'z-o'zini boshqarish strategiyalarini o'rgatish: milliy va zamonaviy yondashuv. *Pedagogik mahorat*, 4, 78-85.
14. Н. А Абдухолиқова Жамият ахборотлашувининг ижобий салбий хусусиятлари Conferencea, 125, 2022.
15. НА Абдухоликова Талаба ёшларнинг интернет қарамлигини олдини олишда таълим маърифати. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2022*.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Badalov Avazbek Rustamjanovich**, o'qituvchi [**Бадалов Авазбек Рустамович** преподаватель,], [**Avazbek R. Badalov**, teacher,]; manzil: Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, "Yangiobod" MFY, Saodat ko'chasi, 28-uy, [адрес: Наманганская область, Туракурганский район, МФЦ "Янгиабад", ул. Саадат, 28], [address: Namangan region, Turakurgan district, MFC "Yangiabad" Saadat St., 28]